

BOBUR XARAKTERINING INGLIZ, HIND VA O'ZBEK ROMANCHILIGIDA TAVSIFLANISHI

Xayrullayeva Kamola Ravshanovna

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: khayrullayevakamola95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984779>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xayriddin Sultonovning “Boburiynoma”, Stefan Meredit Edwardsning “Bobur: yozuvchi va jangchi”, Muni La’lning “Bobur: hayot va zamon” romanlarida Zahiriddin Muhammad Bobur obrazi talqini keng tadqiq qilingan. Boburning shoh va shoir, jangchi, san’at va madaniyat vakili sifatida yaratilgan obrazlariga berilgan tavsiflar ko’rib chiqilgan. Bundan tashqari, Bobur xarakteriga berilgan ta’riflar hamda badiiy asarlar voqealar rivojida mushtaraklik va tafovutlarga nisbatan olimlarning fikrlari hamda tadqiqotchining shaxsiy mulohazalari vositasida yana boyitilgan.

Kalit so’zlar: “Bobur: yozuvchi va jangchi”, “Bobur: hayot va zamon”, “Boburiynoma”, Hindiston, Xuroson, Javoharla'l Neru, Panipat, Qobul, Chingizxon.

KIRISH

Ushbu maqolada Edwardsning “Bobur: yozuvchi va jangchi”, M.La’lning “Bobur: hayot va zamon” badiiy-xronik romanlarini adabiyotshunosligimizda nisbatan oz o’rganilgan X.Sultonovning “Boburiynoma” romani bilan solishtirib o’rganishga harakat qilamiz.

ASOSIY QISM

Edwards Bobur sarkardaligining ikki jihatiga e’tibor qaratadi: 1. Boburning harbiy intizomi; 2. Boburning jazo uslublari. Darhaqiqat, Boburning harbiy intizomida oddiy xalqqa zarar yetkazmaslik muhim yo’nalish hisoblangan. Bu uning xalqparvarlik fazilatini namoyon etadi. Ayni choqda, xalqqa zulm qilmaslik bilan bog’liq buyrug’iga qarshi askarlar oddiy yerli aholini talaydilar. Natijada, adib aytgan jazo qo’llashdagi shafqatsizlik xususiyati shu o’rinda o’zini namoyon etadi. Ya’ni Bobur buyrug’iga itoat etmaganlarni qatl etgan yoki burunlarini kestirgan. Edwards o’z asarida bayon qilib o’tgan aynan mana shu voqelik “Boburnoma”da quyidagicha keltiriladi: “Askarlarning Bhira xalqiga zulm o’tkazib, ularni talon-taroj qilayotganliklari haqida xabar keldi. Odam jo’natib, beboshlik qilgan askarlarning ba’zilari jazoga tortildi, ba’zilarining burnini teshib, qo’shin oldida aylantirib chiqdilar” . “Boburnoma”da o’qib shuni tushunishimiz mumkinki, Bobur faqatgina beboshlik qilgan, uning buyruqlariga bo’ysunmagan askarlarga nisbatan qattiqqo’llik qilgan va shafqatsiz jazo choralari qo’llagan. Muni La’l ham Boburdagi shu jihatga urg’u bergan. U o’z fikrlarini Haydar Mirzoning “Tarixi Rashidiy” asari orqali dalillaydi. Bu esa adibning Bobur davri bilan bog’liq tarixiy manbalarini ham chuqur bilganligini ko’rsatib turadi. Yozuvchi Boburning harbiy jazo qo’llashdagi shafqatsizligini mo’g’ullarga nafrati orqali ochib beradi. Aslida bu tarixiy haqiqatga ancha zid. Yana bir jihatni aytish kerak. Shu kabi tasvirlarda Muni La’lning o’zi ham Boburga shafqatsizlik bilan munosabatda bo’lgan. Uni kallakesarga chiqarib qo’ygan. Bu, xususan, Boburning jazo usullarining mubolag’ali tasvirlarida o’z ifodasini topgan. Chunki u ona tomondan avlodlari bo’lgan mo’g’ullarga bunday munosabat qilishi mumkin emas edi. “Boburnoma”da o’qiyimiz: “Boshqa lashkar ahliga farmon bo’ldiki, u yuz-bu yuzdan, har tomondan borib, bu afg’onlarning jazosini bersinlar. Har tarafdan o’rab olingach, afg’onlar urusha olmadilar ham. Bir zumda yuz-yuz ellik afg’onga hujum qilib qilich chopishib, qo’lga tushirib, ba’zisini tirik, aksarining boshini keltirdilar” . Ko’rinadiki, Bobur mo’g’ullarga emas,

afg'onlarga g'azabi kuchli bo'lgan. Muni La'l va X.Sultonov talqinlarida uyg'unlik bor: Bobur xalqqa nohaq zulm qiladigan, talonchilik bilan shug'ullanadiganlarga shafqatsiz munosabatda bo'lgan.

Bobur bunyodkor, xalqsevar, taraqqiyparvar shaxs bo'lgan. Muni La'l shu nuqtada tarixiy haqiqatga tayanadi: Uning fikricha, pul Bobur uchun faqatgina g'alaba va do'stlikni mustahkamlash uchun bir usul edi, xolos. U boyliklarni faqatgina boshqalarga berib yuborish uchun yig'adi. Panipatda uning saxiyligi hayratlanarli darajada edi. U o'z beklari, navkarlari va qarindoshlariga ko'p miqdordagi pullarni berib yubordi, Qobuldagi har bir erkak va ayol uchun kumush tangalarni jo'natdi. Oila a'zolariga esa idishlarda to'la javohirlar, qimmatbaho toshlarni yubordi. U o'ziga deyarli hech nima saqlamadi – uning bu harakati “darvesh” qirol nomiga munosib ish bo'ldi. Ko'rinadiki, Bobur yiqqan boyliklarni beklari, navkarlari, qarindoshlariga ulashgan, Kobuldagi odamlarga kumush tangalar jo'natgan, oila a'zolarini ham qimmatbaho toshlar bilan siylagan. Bu Boburning darveshona xarakterini namoyon etib turadi. Binobarin, X.Sultonovda o'qiyimiz: “Hind mulkini zabt etgan fohit o'laroq u o'lkaning boyliklarini yurtiga tashib ketmadi, aksincha, ona vatanidan neki ganj-u xiroj olib kelgan bulsa, barini shu diyorning obodonchiligiga, taraqqiyotiga sarf qildi. Boburiylar sulolasining moddiy va ma'naviy xazinalari evaziga dunyoga kelgan mashhur mumtoz obidalar, me'moriy mo'jizalar bugun Hindistonning husniga husn, dovrug'iga dovrug qo'shibgina qolmasdan, ulkan iqtisodiy foyda ham keltirmoqda”. Haqiqatan, Bobur yurtidan olib kelgan xazinani ham Hindiston taraqqiyotiga sarf etgan. Bu kabi fikrlar Boburning saxovatpesha inson bo'lganligini ham asoslab turadi.

Bobur badiiy ijod bilan birga san'at, me'morchilikka ham qiziqqanligi ma'lum. U qayerga bormasin, bunyodkorlik ishlariga qo'l urdi, binolar, obod maskanlar qurdi. S.M.Edwardsning bu boradagi fikrlariga qarasa, Bobur o'zining to'xtovsiz sargushatlarga boy yillari davomida san'atdagi mahoratini boshqa yo'nalishlarda ham namoyon eta olgan. Hozirda ularning atigi bir nechasi saqlanib qolganiga qaramasdan, u o'zining arxitektorlik qobiliyatini ishga solib ko'plab binolar yaratdi. Jumladan, 1496-yilda, endigina 13 yoshga to'lgan yosh hukmdor O'sh shahrida bir qal'a bunyod ettirdi, G'azna shahrida esa bir avliyo qabriga gumbaz barpo ettirdi. Qobul shahrida esa masjid, karvonsaroy va hammomlar qurdirdi. Ammo faqat Hindistonga kelganidan so'nggina o'zini qurilish sohasiga bag'ishladi va Konstatinopoldan Usmoniylar Imperiyasida ko'plab binolar qurilishiga bosh bo'lgan albaniyalik arxitektor Sinanni taklif qildi. Bobur “Memuarlar” (“Boburnoma” deyilmoqchi) kitobda aytib o'tganidek, uning Agradagi binolar qurilishida har kuni qariyb 680 nafar ishchilar xizmat qilishgan, Sikri, Biana va Gvaliordagi binolarda esa 1500dan ortiq kishilar ishlashgan. 1526-yilda Zahiriddinning g'alabasi sharafiga qurilgan Panipatdagi masjid hozirgacha saqlanib qolgan. X.Sultonovda esa Bobur taqdir taqozosi bilan dilidagi ulug'vor bunyodkorlik rejalarini ro'yobga chiqarishga, bobosi Temur singari tengi yo'q inshootlar barpo qilishga doim ham muyassar bo'lmaganini tasvirlaydi. Ammo u janglardan, saltanat tashvishlaridan bir zum bo'lsa-da, fursat orttirsa, o'zi hayotining bosh ma'nosi – yaratuvchilikka, ijodkorlikka bag'ishladi. U umrining mazmunini buzg'unchilikda emas, balki bunyodkorlikda deb bildi. Jumladan, Hindistonda kechirgan qisqa umri mobaynida ham chin ma'noda ikkinchi vataniga aylangan bu yurtni obod qilishga ulkan sa'y-harakatlar ko'rsatdi. Shu jihatdan Edwards va X.Sultonov tasvirlarida uyg'unlik bor. Bu Boburning jahoniy siymo darajasiga ko'tarilishining muhim asoslaridan biridir. Bobur bunyodkor shaxs bo'lgan. Edwardsda aytilishicha, Bobur toki Hindistonda ajoyib bog'larni

yaratmaguncha bu diyorni “juda ko’rimsiz va tartibsiz” joy deb hisoblardi deyilsa; Muni La’lda esa Bobur na Hindistonni, na uning odamlarini yoqtirganini, u o’z “Memuarlar” asarida Hindistonni faqat qora ranglarda tasvirlashga harakat qilganini aytadi hamda uning nazdida Bobur Hindistonning oltin va kumushlaridan boshqa narsani ko’ra olmaydi. Edvards Boburdagi fazilatlarni ko’ra olgan. Biroq Muni La’l unga nisbatan bosqinchidek munosabat bildirganligi seziladi. Adib nazdida Bobur Hindistonni, uning odamlarini yoqtirmagan. Aslida bunday emasligini tarixiy manbalar isbotlab turadi. Chunki Bobur – juda katta qalb egasi, bag’rikent hukmdor, betakror shoir edi:

Beqaydmen-u xarobi siym ermasmen,

Ham mol yig’ishtirur laim ermasmen.

Kobulda iqomat qildi Bobur, dersiz,

Andoq demangizlarki, muqim ermasmen .

Bobur boylikka o’ch bo’lganida bu satrlarni yurakdan bitmagan bo’lardi. Shuning uchun Muni La’lning fikrlariga qo’shilib bo’lmaydi.

XULOSA

Boburning shafqatsiz, shuhratparast bo’lganligiga Muni La’l alohida urg’u beradi. Biroq Edvards buni shafqatsizlik emas, balki Boburning qonunni buzganlarga murosasiz bo’lganligi orqali asoslaydiki, bu haqiqatga yaqin. Darhaqiqat, Bobur hayotda Chingizxonday bo’lmagan, u odamlarni behuda qatl etmagan. Edvards Boburdagi fazilatlarni ko’ra olgan. Biroq Muni La’l unga nisbatan salbiy munosabatda bo’lgan: uning nazdida Bobur Hindistonni, uning odamlarini yoqtirmagan. Aslida Bobur – juda katta qalb egasi, betakror shoir sifatida serfazilat bo’lganligi aniq.

Reference:

1. Khayrullayeva, K. R. (2020). Description of Zahiriddin Babur’s achievements in various fields in the works of Uzbek and world authors. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89), 8-11. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-89-2> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.2>
2. Ravshanovna, Khayrullayeva Kamola, and Hakimova Muhabbat Alimovna. "THE EXEMPLARY LIFE OF BABUR MIRZA IN THE INTERPRETATION OF STEPHEN MEREDITH."
3. Kamolov Ikhtiyor Nigmatullayevich, Khayrullayeva Kamola Ravshanovna and Quvvatova Dilrabo Khabibovna THE IMAGE OF BABUR IN THE INTERPRETATION OF HAROLD LAMB. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* Vol. 27, No. 4, 2021. P-ISSN: 2204-1990; E-ISSN: 1323-6903. DOI: 10.47750/cibg.2021.27.04.015. <https://cibg.org.au/>.
4. Khayrullayeva Kamola Ravshanovna. INTERPRETATION OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR’S IMAGE IN UZBEK AND WORLD LITERATURE. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, Volume: 5 | Issue: 5 | May 2020. SJIF Impact Factor: 7.001 | ISI I.F.Value:1.241 | Journal DOI: 10.36713/epra2016. ISSN: 2455-7838(Online).
5. Ravshanovna, Khayrullayeva Kamola. "The image of babur mirza in the interpretation of stephen meredith." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.11 (2021): 239-244.
6. Khayrullayeva Kamola Ravshanovna. (2022). THE IMAGE OF BABUR AS KING AND LEGATE IN WESTERN ENGLISH AND UZBEK PROSE. *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 8(2), 134–138. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/PNJZD>
7. Melsovna, K. F., & Anvarovna, R. Z. (2023). THE LITERARY EMBODIMENT OF FLORA IN LAILA LALAMI’S BIOGRAPHICAL NOVEL “THE MOOR’S ACCOUNT”. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(02), 82-90.

8. Melsova, K. F., & Qizi, G. D. G. (2023). EUPHEMISM IN ORIGINAL AND TRANSLATION (IN THE EXAMPLE OF JACK LONDON'S NOVEL MARTIN EDEN). *International Journal Of Literature And Languages*, 3(04), 14-20.
9. Khajieva, F. M. (2019). DECODING OF STYLISTIC DEVICES IN RUSSIAN AND ENGLISH TRANSLATIONS OF THE UZBEK NOVEL "DAYS GONE BY" BY ABDULLA QADIRI (STYLISTIC CORRESPONDENCES AND TRANSFORMATIONS). *Theoretical & Applied Science*, (4), 541-545.
10. Khajieva, F. M. (2020). Theoretical aspects of the language learned (Stylistics). Бухоро: Дурдона.
11. Khajieva, F. M. (2021). The rise and development of the american biographical novel. *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 7(06), 262-267.
12. GENESIS, F. M. K. (2020). DEVELOPMENT OF STYLISTIC DEVICES CLASSIFICATIONS. *Филология масалалари. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети*, (3-Б), 30-38.
13. Хажиева, Ф. М. (2020). Америка ёзувчиси Жей Парининг "The Last Station" ("Сўнги бека") биографик романи лейтмотивини шакллантиришда полифоник тафаккурнинг вазифаси. *УЗМУ хабарлари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети илмий журналы*, (6-Б), 192-197.
14. Khajieva, F. (2020). Genesis and development of stylistic devices classifications. *Philology Matters*, 2020(3), 30-38.
15. Хажиева, Ф. (2021). ЛАЙЛА ЛАЛАМИНИНГ "THE MOOR'S ACCOUNT" РОМАНИДА ФОНЕТИК СТИЛИСТИК ВОСИТАЛАР ТАҲЛИЛИ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 3(8).
16. Джалилова, З. (2022). ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(7), 331-336.
17. Djalilova, Z. (2022). GENDER XUSHMUOMALALIKKA ASOSLANGAN IBORALARNING SHAKLLANISHI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 303-308.
18. DZHALILOVA, Z. O., & SHARIPOV, A. G. ALPHABET OF LATIN LANGUAGE. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый"*, (52), 338-339.
19. DZHALILOVA, Z. O., & UBAJDULLOEV, A. U. U. COMPARISON DEGREES OF ADJECTIVES IN LATIN LANGUAGE. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый"*, (52), 336-338.
20. DZHALILOVA, Z. O., & JAKUBOV, U. S. NUMBERS IN LATIN LANGUAGE. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый"*, (52), 339-341.
21. DZHALILOVA, Z. O., & ALIEV, M. N. ADJECTIVE IN LATIN LANGUAGE. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый"*, (52), 332-334.
22. DZHALILOVA, Z. O., & ALIEV, M. N. PRONOUNS IN LATIN LANGUAGE. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый"*, (52), 334-336.
23. DJALILOVA, Z. O., & KHAYOTOV, K. M. K. U. LATIN PRONOUNS. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый"*, (53), 257-258.
24. DJALILOVA, Z. O., & KHAYOTOV, M. K. U. VERBS IN LATIN LANGUAGE. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый"*, (53), 255-257.
25. Djalilova, Z. O. (2023). A DISCURSIVE TURN IN THE THEORY OF LINGUISTIC POLITENESS: TO THE FORMATION OF THE THEORY OF LINGUISTIC IMPOLITENESS. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(02), 15-23.
26. Obidovna, D. Z. (2022). GENDER DIFFERENTIATION OF MASCULINE AND FEMININE VERBALIZATION. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(05), 59-65.
27. Djalilova, Z. O. (2021). Studies on gender linguistics in the field of Uzbek language. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 391-397.
28. Obidovna, D. Z. (2021). Comparative Analysis Of Uzbek Men's And Women's Speech

Through The Prism Of Gender Linguistics. Central Asian journal of literature, philosophy and culture, 2(2), 22-26.

29. Obidovna, D. Z. (2022). Speech Behavior and its Gender Specificity on the Basis of the Main English Language Variants. Middle European Scientific Bulletin, 22, 199-205.

30. Obidovna, D. Z. (2021). Gender issues in foreign theoretical linguistics: concerning the history of the issue. Gender issues, 7(6).

